

Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos: Aproximações com a Perspectiva Freireana

Marcelo Eduardo Silva da Silva

Universidade Federal Rural da Amazonia - UFRA
marcelo.silva@ufra.edu.br

Wilton Rabelo Pessoa

Universidade Federal Rural do Pará - UFPA
wiltonrabelo@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Embora a Lei nº 13.005 de 25/06/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), trate diretamente sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em pelo menos três de suas metas, a saber: 8, 9 e 10, outras políticas educacionais implementadas em nosso país, em especial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), não seguem nessa direção, ou seja, não contemplam a EJA em suas especificidades. Essa percepção é corroborada em minha atuação profissional em uma escola campesina no município de São João de Pirabas, nordeste paraense, onde a pesca e a agricultura familiar se entrecruzam, trazendo para realidade educacional discentes pescadores e lavradores com saberes diversos, por vezes não considerado como parte do currículo escolar.

Essa invisibilização constitui obstáculos para o aprender na EJA, pois a escola ignora os saberes que se desenvolvem no seu entorno e exime-se em apresentar uma proposta de diálogo que utilize como *locus* de pesquisa elementos importantes da comunidade e dos saberes relacionados a ela. Compreende-se que esses saberes poderiam constituir o ensino e a aprendizagem de Ciências integrada a outras áreas, como contribuição para a participação ativa dos estudantes na sociedade. Ratificando isso, Freire (2011) defende a ideia de que a educação deve ser um processo de libertação e emancipação, capaz de desenvolver a consciência crítica dos indivíduos e transformar a realidade social.

Seguindo esse viés e na tentativa de mitigar essa lacuna, criou-se um produto educacional intitulado **Guia de orientação para desenvolvimento de atividades na EJA** com intuito de oferecer suporte às aulas no referido contexto. As metodologias, estratégias e didáticas empregadas na EJA (com auxílio desse material) são diferenciadas e buscam fortalecer a interação entre professores e estudantes, além de integrar conhecimentos institucionalizados com os saberes das comunidades tradicionais. Assim, buscou-se oferecer uma forma contemporânea de aprender e ensinar Ciências, levando em consideração as experiências e vivências dos alunos.

A ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA (ATF) E O ENSINO DE CIÊNCIAS

Na ATF o conhecimento é construído a partir das experiências e vivências dos estudantes, que são estimulados a refletir sobre a realidade social em que estão inseridos e a buscar soluções para os problemas identificados. Já no Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) os estudantes são estimulados a construir o conhecimento a partir da investigação de problemas reais, utilizando metodologias científicas para coletar e analisar dados. Quando essas duas propostas são desenvolvidas conjuntamente, é possível potencializar a construção dos saberes científicos de forma contextualizada e crítica. A ATF é desenvolvida em cinco etapas, conforme

sistematizado por Delizoicov (1982, 2008).

METODOLOGIA

Mediante as circunstâncias, optou-se pela modalidade **Intervenção Pedagógica**, a qual é defendida pelos autores como investigações que envolve o planejamento e a implementação de interferências (mudanças e inovações) destinadas a produzir avanços, melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que dela participam e a posterior avaliação sobre os efeitos dessas interferências. Damiani et al. (2013).

Os resultados da pesquisa supracitada proporcionaram a construção do produto, o qual foi elaborado especificamente à turma de EJA, em funcionamento em uma instituição da rede municipal de São João de Pirabas/PA. Participaram da aplicação do protótipo do produto educacional discentes com idades entre 16 e 56 anos de idade. A fundamentação teórica metodológica, bem como as atividades desenvolvidas em aula serão apresentadas a seguir:

ETAPAS DA ATF	OBJETIVO	CONTEXTO
1ª) levantamento preliminar	Reconhecer o ambiente em que vive o estudante, seu meio e seu contexto.	Na aula de Ciências, em que o assunto foi “Meio Ambiente”, falamos sobre descarte de resíduos: utilizar, reutilizar, reciclar e consequências
2ª) Análise das situações e escolha das codificações	Realizar a escolha de situações que sintetizam as contradições vividas	Esta etapa iniciou com a apresentação de um documentário, <i>O Lixo Nosso de Cada Dia</i> , o qual trata de uma realidade que se repete não apenas em nosso município, mas um retrato do Brasil à fora.
3ª) diálogos decodificadores	Obter os temas geradores	De modo atento, e com auxílio do educador conseguimos atingir um apanhado bastante satisfatório das realidades presentes
4ª) Redução temática	Elaborar os conteúdos programáticos e identificar quais conhecimentos disciplinares são necessários para o entendimento dos temas	Seleção dos temas mais próximos à realidade dos alunos. O tema escolhido foi a produção e descarte do lixo e como isso pode afetar o desequilíbrio da fauna marinha e a pesca.
5ª) Trabalho em sala de aula	Desenvolvimento do programa em sala de aula <ol style="list-style-type: none"> 1. conjuntura do descarte de resíduos tanto no contexto local quanto nacional, utilizamos gráficos, infográficos e tabelas com as respectivas informações 2. As diferentes modalidades de coleta 3. Aulas práticas contaram com a confecção de lixeiras coloridas bem como com a coleta seletiva no âmbito da escola. 	

Tabela 1 - Procedimentos Teóricos-Metodológicos da Abordagem Temática Freireana.

Após a aplicação das aulas, conforme a metodologia apresentada, seria necessário posteriormente a avaliação da reação dos envolvidos (discentes e docentes) objetivando ratificar o grau de evolução de cada discente.

O formulário abaixo foi entregue a 12 (doze) alunos participantes da pesquisa, que foram presentes em todo o processo de aplicação das etapas da ATF, pois possuíam plena capacidade de compreender e aferir conceitos às dimensões apresentadas. Cujo objetivo era mensurar a aceitação dos alunos em relação à abordagem das aulas. A instrução dada para o preenchimento foi: Marque com um “X” para atribuir uma nota: 1 e 2 insuficiente, 3 razoável, 4 bom, 5 excelente

CONCEITOS		1	2	3	4	5
1	Durante nossas aulas o debate entre os participantes foi estimulado?	0	0	25%	33,3%	41,6%
2	A forma do professor desenvolver a aula, incentivou o envolvimento de todos?	0	8,33%	0	50%	41,6%
3	Suas dúvidas foram devidamente esclarecidas?	8,33%	8,33%	8,33%	50%	25%
4	Você conseguiu assimilar os conteúdos desenvolvidos?	0	0	33,3%	33,3%	33,3%
5	Durante as aulas, você conseguiu reconhecer algum tema relacionado com a realidade do município?	8,33%	0	16,6%	50%	25%
6	Você está motivado para continuar estudando ano que vem?	0	0	0	8,33%	91,6%

Tabela - avaliação de reação dos alunos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para reforçar a ideia de que houve progresso na aprendizagem dos alunos e, essa aprendizagem favoreceu a aquisição de consciência crítica e reflexiva, promoveu-se diálogos áudio registrados com alunos e professores, que posteriormente foram organizados e separados em três dimensões, conforme explicitado:

1- Protagonismo por meio da dialogicidade, 2- Ruptura com a educação bancária/aproximação com educação problematizadora e 3- Ciências como instrumento de emancipação social.

Deste modo, os resultados analítico-discursivo dos diálogos, entre os membros participantes, apresentaram uma compreensão da realidade sob outros vieses, agregando ainda mais qualidade a esta pesquisa. A dialogicidade, sufocada na educação bancária, é a base na educação problematizadora mostrou-se especialmente relevante para lidar com as chamadas «situações-limites», que são eventos ou problemas que desafiam a compreensão e a resolução dos sujeitos envolvidos. Pois é através do diálogo e da reflexão que os indivíduos podem encontrar soluções criativas e colaborativas para esses problemas, o que contribui para o desenvolvimento de uma cultura própria da comunidade.

A ATF aplicada por meio do protótipo do PÉ proporcionou-os serem protagonistas de suas próprias histórias, as quais incluem seu aprendizado e uma releitura das realidades em que vivem, e conseguem compreender que a alfabetização científica criou oportunidades para esta ruptura com a educação bancária, aproximando-os de uma educação problematizadora que lhes motiva cada vez mais a continuarem aprendendo, além de clara diminuição na evasão, a qual sempre foi elevada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, de elaboração e utilização de um produto educacional voltado para o ensino de Ciências na EJA, buscou-se juntar os saberes da tradição do homem do campo e o conteúdo científico. Os interlocutores teóricos, Paulo Freire e Demétrio Delizoicov, contribuíram com os direcionamentos necessários para que fosse possível conduzir os trabalhos nesse complexo emaranhado social, das tessituras das realidades que se entrecruzam, pois não lograr-se-ia êxito sem levar em conta a realidade e os aspectos culturais dos alunos, estabelecendo uma ponte entre os saberes prévios e os novos conhecimentos a serem adquiridos.

Desta forma, os resultados desta pesquisa apontam que a aplicação das técnicas e teorias, abordadas no decorrer deste trabalho, oportunizaram aos alunos da referida modalidade a transição da consciência ingênua à criticidade. Não obstante a isso, constatou-se ainda que este formato de trabalho torna as aulas mais interessantes, dinâmicas e produtivas, pois busca o protagonismo do aluno, ao despertar a consciência crítica e o espírito reflexivo, frutos da transição supracitada, a qual tende a possibilitar a possível construção de uma aprendizagem significativa, porque não descarta o erro, nem o incerto, mas constrói possibilidades.

REFERÊNCIAS

- Damiani, M. F.; Castro, Rafael F. de; Rocheford, Renato S.; PINHEIRO, Silvia; DARIZ, Marion R. *Sobre pesquisas do tipo intervenção*. Cadernos de Educação, Pelotas, v.45, n.1, 2014, 22p
- Delizoicov, Demétrio; Angotti, José André; Pernambuco, Marta Maria Castanho Almeida. *Ensino de ciências: fundamentos e métodos*. São Paulo: Cortez, c2002. 364p. (Docência em formação Ensino fundamental) ISBN: 8524908580
- Freire P. *Educação como prática de liberdade*. 34 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2011.

